

УДК 339.9 (063)
JEL classification: F10; G10; J48; J88

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/25>

ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА

©**Раимбеков Ж. С.**, ORCID: 0000-0002-4292-6966, д-р экон. наук, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан, zh_raimbekov@mail.ru

©**Сыздыкбаева Б. У.**, ORCID: 0000-0001-9463-4933, д-р экон. наук, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан, bakyt_syzdykbaeva@mail.ru

©**Азатбек Т. А.**, д-р экон. наук, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева г. Нур-Султан, Казахстан, tolkyn_d2005@mail.ru

©**Садыков Б. Э.**, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан, bekzhan.sadykov@gmail.com

INFLUENTIAL FACTORS OF THE CHINESE INITIATIVE OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT ON THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN

©**Raimbekov Zh.**, ORCID: 0000-0002-4292-6966, Dr. habil., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan, zh_raimbekov@mail.ru

©**Syzdykbayeva B.**, ORCID: 0000-0001-9463-4933, Dr. habil., L. N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan, bakyt_syzdykbaeva@mail.ru

©**Azatbek T.**, Dr. habil., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan, tolkyn_d2005@mail.ru

©**Sadykov B.**, doctoral student, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan, bekzhan.sadykov@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены внутренние и внешние факторы воздействия китайской инициативы экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) на социально-экономическое развитие регионов Казахстана и его экономический рост. На основе экспертных оценок определены наиболее важные факторы, влияющие на экономическое развитие регионов Казахстана. Предложены основные направления улучшения факторов, воздействующих на экономику Казахстана. Выявлены пути проявления и влияния факторов ЭПШП на стратегию развития Казахстана, определены возможные ответные меры и рекомендации по смягчению и улучшению воздействующих факторов.

Abstract. The article discusses the internal and external factors influencing the Chinese initiative of the Silk Road Economic Belt (SREB) on the socio-economic development of the regions of Kazakhstan and on its economic growth. Based on expert assessments the most important factors influencing the economic development of the regions of Kazakhstan are identified. The main directions of improving the factors affecting the economy of Kazakhstan are proposed. The ways of manifestation and influence of the SREB factors on the development strategy of Kazakhstan are identified, and possible response measures and recommendations for mitigating and improving the influencing factors are identified.

Ключевые слова: один пояс - один путь, экономический пояс Шелкового пути, экономика региона, экономический рост, факторы.

Keyword: One Belt - One Way, economic belt of the silk road, regional economy, economic growth, factors.

В мире экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП) нередко воспринимается как транзитный коридор, нацеленный на обслуживание экспорта китайских товаров в Европу. В этой связи обсуждение данного проекта обычно сводится к сравнению маршрутов, часть которых проходит по территории Казахстана, а часть обходит его со стороны юга (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) и севера (Россия). Мы рассматриваем ЭПШП не только как транспортный транзитный коридор, но и как полюс и пояс роста, а также зону развития регионов Казахстана, где предположительно пройдет ЭПШП [1].

Вопросы развития Шелкового пути рассмотрены в работах [2-5]. Проблемы развития территорий, регионов и международных коридоров, влияние инфраструктуры на конкурентоспособность регионов исследованы в источниках [6-8].

Несмотря на весомый вклад ученых, остаются не исследованными проблемы экономического роста и устойчивого развития регионов стран, в частности Казахстана, проходящих вдоль Шелкового пути.

Среди всех фактообразующих составляющих наибольший интерес представляет новейшая китайская инициатива, которая направлена на возрождение Великого Шелкового пути в условиях построения новой экономики. Данная инициатива дает государствам огромные возможности и перспективы для развития торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества среди стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути, в том числе, для Республики Казахстан. Это стимулирует экономическое развитие государств, находящихся на «шелковых» маршрутах, и содействует укреплению транспортной интеграции [9]. В итоге — окажет огромное влияние на интеграцию в транспортно-логистической отрасли стран-участниц и будет стимулировать возможность финансового укрепления государств.

В программе «Пояс и путь» содержатся важнейшие компоненты, требующие особого подхода и исследований существующих вопросов [10]. Это система экономических коридоров, сеть взаимосвязанной инфраструктуры, включающей создание транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку товаров, развитие межрегионального и межгосударственного сотрудничества в финансовой, научной, гуманитарной и других сферах. Перечисленные составляющие стимулируют экономическое развитие стран, находящихся вдоль маршрутов ЭПШП.

Концепция «Один пояс — один путь» открывает возможность последовательной интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и проекта «Новый Шелковый путь». Результаты интеграции — воссоздание исторического транспортного коридора для политической координации, взаимосвязи инфраструктуры, бесперебойной торговли, свободного передвижения капитала и укрепления близости между народами, что соответствует общемировым тенденциям глобализации [8, 11, 12].

Основные преимущества и потенциал Нового Шелкового пути — в его универсальности. Новая сеть обновленных транспортных маршрутов и новых торговых узлов будет проложена между Китаем и Европой.

Трансформация Казахстана в площадку для развития международных отношений посредством построения транспортных коридоров предопределяет наряду с общими и специфические социально-экономические последствия участия РК в интеграционных процессах на пространстве Экономического пояса. Так, функционирование Шелкового пути способно изменить социально-экономическую ситуацию на протяжении своего следования, оказывает положительное влияние на регионы. Однако само развитие и эффективное

функционирование Шелкового пути зависит от наличия множества факторов, которые условно можно разделить на институциональные, экономические, организационные, технико-технологические, социальные [13].

Обобщая различные комплексные факторы и предпосылки по степени влияния на ЭПШП, они сгруппированы в три базовых и взаимосвязанных блока: глобальные факторы макроуровня; факторы национального масштаба или мезоуровня; факторы микроуровня, оказывающие прямое или косвенное воздействие на формирование ЭПШП. Данные факторы могут по мере функционирования ЭПШП дополняться и совершенствоваться.

С целью оценки факторов внутреннего (эндогенные) и внешнего (экзогенные) воздействия китайской инициативы ЭПШП на социально-экономическое развитие регионов Казахстана и на его экономический рост проведен PEST-анализ. Результатом этого анализа является определение макросреды, ключевых факторов и тенденций, оказывающих влияние на казахстанский участок ЭПШП и на экономику регионов Казахстана.

Давая оценку политическим, экономическим, социально-культурным и технологическим факторам, необходимо учитывать не только их фактическое состояние, но и прогнозировать возможные изменения каждого фактора на несколько лет вперед. Именно поэтому так важно, чтобы в проведении PEST-анализа принимали участие эксперты отрасли или персонал компании, который уже давно взаимодействует с рынком.

На основе экспертных оценок ведущих ученых, специалистов и представителей властных структур Казахстана выделены и оценены факторы, влияющие на экономику.

Весь процесс проведения PEST-анализа можно условно разбить на следующие этапы.

1) Определение факторов, которые могут оказывать влияние на экономику Казахстана.

На основе изучения литературы составлен перечень факторов: политические (21 фактор), экономические (25 факторов), социально-культурные (12 факторов), технологические (10 факторов).

2) Определив факторы, эксперты оценили силу влияния каждого из них по шкале от 1 до 3, где: 1 — слабое влияние, влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет на деятельность страны или региона; 2 — среднее влияние, только значимое изменение фактора влияет на экономический рост и развитие; 3 — сильное влияние, влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые изменения в экономическом росте и развитии.

3) Анализ значимости и степени влияния каждого фактора позволил выяснить на сколько следует обращать внимание и контролировать тот или иной фактор. Для этого определена вероятность изменения факторов (вероятность появления, проявления, изменения и колебаний) по 5 бальной шкале, где 1 означает минимальную вероятность изменения фактора внешней среды, а 5 — максимальную вероятность. Определено среднее значение по экспертным оценкам.

Проведем расчет оценки с поправкой на вес по формуле: средняя оценка по каждому i фактору x (влияние i -го фактора/сумма влияния факторов).

Чем выше оценка с поправкой на вес, тем больше внимания следует уделять нейтрализации данного фактора.

4) Составление сводной таблицы PEST-анализа.

Приведем расчеты в матричном виде. Факторы располагаем в порядке убывания веса.

К политическим факторам отнесены: темпы роста экономики стран ЕС, КНР, Евразии; политическое давление в будущем на транзитные страны, основанное на экономической зависимости от Китая, политические риски с жесткой реакцией, как со стороны США, так и ряда европейских стран; рост террористической угрозы и угроза навязывания и

распространения культурных традиций и ценностей со стороны Китая; экспансия китайского капитала, увеличение доли китайских кредитов во внешнем долге страны; политическая и экономическая стабильность транзитных стран; согласование и координирование национальных стратегий развития государств-участников «Пояса и пути»; количественные и качественные ограничения и барьеры на импорт, транзит, торговлю, инвестиции и миграции со стороны отдельных стран; бюрократизация и уровень коррупции в странах, участвующих в проектах ЭПШП; государственная поддержка, государственное регулирование и стимулирование проектов со стороны государств-участниц и международных организаций; обеспечение качества принятия и исполнения механизмов (законы, правила и т.д.), связанных с проектами ЭПШП; эффективность и уровень системы государственного управления; осведомленность иностранных компаний о преимуществах сухопутных транс-евразийских транспортных коридоров; соблюдение странами общих установленных требований (таможенных, пограничных, миграционных, валютных и пр.); вовлеченность китайских компаний в другие страны; навязывание китайской практики управления.

К экономическим факторам включены следующие: темпы экономического роста; уровень развития предпринимательства и бизнес-среды; объем инвестиций в реализацию проектов ЭПШП внутри страны; уровень безработицы и занятости населения регионов стран, расположенных вдоль ЭПШП; уровень инфляции, цен, процентной ставки стран; Курсы национальных валют; уровень развития и эффективности функционирования институтов финансово-кредитной и налогово-бюджетной системы; пространственная организация экономики регионов в стране: дальность рынков сбыта и поставщиков, отсутствие межотраслевых комплексов и узлов, достаточность внутрирегиональных и межрегиональных экономических связей; эффективность управления экономикой регионов, эффективность принимаемых решений; привлекательность проектов ЭПШП, уровень готовности к инвестированию во всех географических регионах; Конкурентоспособность местного бизнеса; извлечение выгоды из проекта ЭПШП не только в качестве стран транзита, но и в качестве пунктов назначения для более крупных инвестиций для страны; инвестиционный, в том числе, предпринимательский климат; ориентация экономики Казахстана на добычу полезных ископаемых и приоритетный экспорт сырья; небольшой объем совокупного спроса и малый объем внутреннего рынка сбыта; рентабельность и/или сроки окупаемости проектов ЭПШП; усиление глобальной конкуренции; падение спроса на энергоресурсы или угрозы энергетической безопасности.

К социально-культурным факторам отнесены: темпы роста населения стран и регионов вдоль ЭПШП; Уровень миграции и иммиграционные настроения; образ жизни и привычки потребления; требования к качеству продукции и уровню сервиса; уровень здравоохранения и образования; учет общественного мнения и настроения стран-участниц ЭПШП от китайской инициативы «Пояс и путь»; качество общественной среды; уровень развития социальной среды, качество предоставляемых социальных услуг; развитие религии и прочих верований стран, проходящих вдоль ЭПШП.

Технологические факторы: административно-правовое, препятствие для увеличения грузооборота между КНР, странами ЕАЭС и ЕС, недостаток информации о преимуществах/условиях перевозок по сухопутным транс-евразийским транспортным коридорам (сроки доставки, количество используемых модальностей транспорта); экологический ущерб аварий и катастроф и рост причиняемого ими ущерба; инфраструктурное ограничение для перспективного роста (недостаточные пропускные и перерабатывающие мощности железных дорог отдельных стран; различия в длине контейнерных поездов; низкая скорость движения грузовых составов; ширина

железнодорожной колеи и пограничные/таможенные досмотровые операции); технические факторы транспортной инфраструктуры (разница ширины железнодорожной колеи, автомобильных дорог, стандартов обслуживания и пр.); уровень инноваций и технологического развития отрасли; доступ к новейшим технологиям стран вдоль ЭПШП; уровень цифровизации экономики стран вдоль ЭПШП; степень использования, внедрения и передачи технологий; утилизация и повторное использование ресурсов, уровень вредных выбросов, техногенные риски, шумовая нагрузка.

Сводная таблица PEST-анализа и оценка по выбранным пяти наиболее важным факторам показаны в Таблице 1.

Таблица 1.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА PEST-АНАЛИЗА

№	(P) Политические факторы	Оценка с поправкой на вес
1	Государственная поддержка, государственное регулирование и стимулирование проектов со стороны государств-участников и международных организаций	0,0574
2	Соблюдение странами общих установленных требований (таможенных, пограничных, миграционных, валютных и пр.)	0,0555
3	Согласование и координирование национальных стратегий развития государств-участников «Пояса и пути» на высшем межправительственном уровне с КНР	0,0553
4	Политическое давление в будущем на транзитные страны, основанное на экономической зависимости от Китая, политические риски с жесткой реакцией как со стороны США, так и ряда европейских стран (торговая война)	0,0535
5	Выбор маршрутов, связанных с развитием транспортных коридоров в обход территории Казахстана за счет создания более выгодных альтернативных маршрутов	0,0525
6	Взаимосвязанность и зависимость от Китая, как покупателя сырья, и от китайского рынка сбыта	0,0515
<i>(E) Экономические факторы</i>		
1	Ориентация экономики Казахстана на добычу полезных ископаемых и приоритетный экспорт сырья	0,0678
2	Конкуренентоспособность местного бизнеса (может пострадать за счет увеличения спроса на китайский импорт в Казахстан и Центральную Азию)	0,0669
3	Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды	0,0622
4	Загрязнение окружающей среды и экологический ущерб за счет совместной хозяйственной деятельности или размещения «грязных» производств на территории Казахстана	0,0608
5	Приток китайских мигрантов и экспансия иностранной рабочей силы	0,0594
6	Инвестиционный, в том числе, предпринимательский, климат	0,0594
<i>(S) Социально-культурные факторы</i>		
1	Темпы роста населения стран и регионов вдоль ЭПШП	0,0606
2	Требования к качеству продукции и уровню сервиса	0,0521
3	Обеспечение благосостояния общества, деловая среда, индикаторы качества жизни и здоровья населения	0,0387
4	Учет общественного мнения и настроения стран-участниц ЭПШП от китайской инициативы «Пояс и путь»	0,0386
5	Качество общественной среды (Институты: общественные организации, ассоциации, союзы, некоммерческие организации и пр.)	0,0345
6	Образ жизни и привычки потребления	0,0331
<i>(T) Технологические факторы</i>		
1	Инфраструктурное ограничение для перспективного роста	0,0600
2	Доступ к новейшим технологиям стран, расположенных вдоль ЭПШП	0,0560

№	(Р) Политические факторы	Оценка с поправкой на вес
3	Уровень цифровизации экономики стран, расположенных вдоль ЭПШП	0,0484
4	Утилизация и повторное использование ресурсов, уровень вредных выбросов, техногенные риски, шумовая нагрузка и т. д.	0,0449
5	Уровень инноваций и технологического развития отрасли	0,0441
6	Административно-правовое препятствие для увеличения грузооборота	0,0435

Источник: составлено по результатам исследования авторов

Далее рассмотрим возможные меры по нейтрализации и улучшению указанных факторов.

Возможными условиями по улучшению политических факторов, на наш взгляд, являются господдержка, соблюдение странами общих установленных требований, согласование и координирование национальных стратегий развития государств-участников «Пояса и пути», финансовая, институциональная и инфраструктурная поддержка. В частности:

1. создание на территории Казахстана современной транспортно-логистической системы и интеграция в международную транспортную систему;
2. развитие местной транспортной инфраструктуры в регионах;
3. освобождение от налогообложения дивидендов или налоговых освобождений Международным Финансовым Институтом и отдельных проектов в рамках международных договоров;
4. достижение согласованности действий участников:
 - укрепление стратегического доверия между двумя странами;
 - укрепление взаимодействия в рамках сотрудничества ЕАЭС и Пояса и пути;
 - расширение сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли;
 - создание условий для развития туризма;
 - разработка совместных образовательных программ, строительство совместных учебных заведений;
5. минимизация звеньев в транспортной цепи по наилучшему маршруту логистической системы;
6. обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований;
7. разработка Национальной стратегии содействия международному развитию КНР, РФ и РК;
8. создание регионального механизма по сотрудничеству в рамках Пояса и пути, придерживаясь принципов инклюзивной и взаимной выгоды для участников проекта;
9. решение вопроса расхождения китайских и казахстанских статистических данных ввиду разных стандартов учета;
10. принятие мер по ликвидации барьеров и разработка механизма по энергетической безопасности, который позволил бы реализовывать соответствующие договоры, расширять каналы финансирования проектов в энергетике;

Возможными мероприятиями по улучшению экономических факторов являются:

1. диверсификация экономики. Переход к производству и экономике, основанной на технологии, что дает возможность экспортировать устойчивые продукты в многочисленных секторах экспорта;
2. необходимость выхода за рамки нефтегазового сотрудничества и развитие сотрудничества в высокотехнологических сферах;

3. увеличение транзитных перевозок, способствующих созданию логистических центров, развитию сервисной индустрии и придорожного бизнеса;

4. продолжение развития таких механизмов сотрудничества как сопряжение программ «Нурлы жол» и «Пояс и путь» в различных сферах: энергетической, аграрной, научно-технической, информационной и т. д.;

5. учет экологических требований, недопущение грязных производств (в связи с принятием программы КНР по переносу предприятий на территорию других стран), возможность перенастроить на новые технологии;

6. усиление диверсификации экономического сотрудничества с расширением списка высокотехнологичных проектов;

7. увеличение объемов финансирования не только из госбюджета, но и привлечение финансовых институтов Шелкового пути;

8. кардинальные изменения институциональной среды малого предпринимательства, адекватные общемировым тенденциям и стратегии модернизации;

9. снижение налоговых ставок для предпринимателей.

Рассматривая социальные факторы PEST-анализа, следует уделить внимание пяти основным параметрам, таким как: изменения в Темпах роста населения стран и регионов вдоль ЭПШП; отношение местного населения к китайской инициативе ЭПШП; обеспечение благосостояния общества, развитие производительных сил, системы социального обеспечения, деловой среды, индикаторов качества жизни и здоровья населения; образ жизни и привычки потребления, особенности в менталитете, важные культурные ценности.

Анализ факторов внешней среды (PEST-анализ), оказывающих влияние на реализацию ЭПШП в РК, представлен в Таблице 2.

Таблица 2.
 ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАЗАХСТАНА, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЭПШП
 И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА

<i>Факторы</i>	<i>Проявление /влияние на стратегию развития Казахстана</i>	<i>Возможные ответные меры по снижению негативных воздействий</i>
<i>Политические факторы</i>		
1. Государственная поддержка, государственное регулирование и стимулирование проектов	1.Снижение эффективности реализуемых проектов из-за чрезмерного участия государства. 2.Проявление коррупционных явлений и лоббирование интересов определенных компаний при распределении финансирования проектов.	1.Изыскание новых направлений деятельности 2.Применение принципов ГЧП при реализации проектов 3.Распределение грантов на конкурсной основе 4.Привлечение к участию местных компаний, размещенных на территории следования ЭПШП
2. Соблюдение странами общих установленных требований	1.Улучшение условий взаимодействия и координация действия участников ЭПШП. Возможность выбора среды хозяйственной деятельности 2.Снятие барьеров для торговли и усиление конкуренции производителей 3.Возможность усиления специализации стран, обуславливающая приобретение и удержание конкурентных преимуществ	1.Внедрение унифицированных требований в сфере транспорта и в области безопасности, стандартизация общих требований к ведению бизнеса 2.Развитие национальных брендов и их продвижение на рынки других стран Расширение двух и многосторонних торговых договоров
3. Согласование и координирование	1.Навязывание политических и идеологических приоритетов со	1.Расширение межправительственного

<i>Факторы</i>	<i>Проявление /влияние на стратегию развития Казахстана</i>	<i>Возможные ответные меры по снижению негативных воздействий</i>
национальных стратегий развития государств-участников «Пояса и пути»	<p>стороны финансирующей стороны.</p> <p>2.Возможность политического давления в будущем, основанное на экономической зависимости от Китая.</p> <p>3.Ослабление дисциплины платежей и поставок, инвестиционной дисциплины.</p> <p>4.Развитие региональных центров роста согласно приоритетам регионального развития Казахстана.</p>	<p>сотрудничества, создание многоуровневого механизма политического взаимодействия, координация стратегий экономического развития разных стран;</p> <p>2.Интеграция планов инфраструктурного развития и технических стандартов, создание единой транспортной и инфраструктурной сети, использование экологичных технологий.</p> <p>3.Организация постоянно действующей комиссии на уровне правительства, на уровне регионов, предпринимателей страны.</p>
4. Политическое давление в будущем на транзитные страны (торговая война)	Торговая война привет к снижению цен на сырье, а также повлияет на инвестиционную ситуацию в стране	Принять экономические меры по снижению пошлины, снижению налогов и сборов, мерам по стимулированию потребления. Встраивание отечественных производителей в единую цепочку добавленной стоимости
5.Выбор маршрутов, связанных с развитием транспортных коридоров в обход территории Казахстана за счет создания более выгодных альтернативных маршрутов	Выбор альтернативных территорий и стран для ЭПШП, минуя Казахстан	Улучшение условий прохождения через территорию Казахстана. Снижение затрат на экспорт и импорт продукции отечественных производителей и оказания услуг экспедиторами железнодорожным перевозчикам.

Экономические факторы

1.Ориентация экономики Казахстана на добычу и приоритетный экспорт сырья	<p>1.Замедление экономического развития за счет ряда факторов, среди которых проблемы экономик стран Центральной Азии на структурном уровне, сокращение объемов зарубежных инвестиций, низкий уровень инновационного развития.</p> <p>2.Зависимость исключительно от сырьевого экспорта, в частности, нефти и металлов, мировые цены на которые весьма непредсказуемы.</p> <p>3.Замедление роста в Китае снижает спрос на товары и, в свою очередь, приводит к падению цен на сырье.</p> <p>3.Возможность попасть в «сырьевую ловушку», которая дает стране устойчивый рост при высоких мировых ценах, но делает экономику очень</p>	<p>1.Диверсифицировать свои экономики.</p> <p>Переход к производству и экономике, основанной на технологиях, что дает возможность экспортировать устойчивые продукты в многочисленных секторах экспорта.</p> <p>2. Необходимость выходить за рамки нефтегазового сотрудничества. Развитие в сферах высокотехнологического сотрудничества.</p> <p>3.Увеличение транзитных перевозок, что способствует созданию логистических центров, развитию сервисной индустрии и придорожного бизнеса.</p>
--	--	---

Факторы	Проявление /влияние на стратегию развития Казахстана	Возможные ответные меры по снижению негативных воздействий
2. Конкурентоспособность местного бизнеса	<p>уязвимой при низких мировых ценах.</p> <p>1. Снижение конкурентоспособности регионов, кроме сырьевых. В сырьевых регионах позиции по конкурентоспособности повышаются: Атырауская, ЗКО, ВКО, ЮКО и Карагандинская области.</p> <p>2. Несложно заметить, что наиболее конкурентными оказались регионы с наиболее диверсифицированной экономикой, развитым промышленным и технологическим потенциалом. Шесть областей остались на прежних местах – Актюбинская, Алматинская, Костанайская, СКО, Жамбылская и Кызылординская.</p> <p>Четыре сдали позиции – Астана (в рейтинге-2016 занимала первое место), Магистауская, Павлодарская и Акмолинская области.</p>	<p>4. Участие в инновационных программах РК, международных организаций и различных стран.</p> <p>1. Продолжать развитие таких механизмов сотрудничества как сопряжение программ «Нурлы жол» и «Пояс и путь» в различных сферах: энергетической, аграрной, научно-технической, информационной и т.д.</p> <p>2. Принятие программы по переносу предприятий на территорию РК, что будет являться результатом комплекса мер по смещению акцента в казахстанско-китайском сотрудничестве в сторону большей ориентации на высокотехнологичные отрасли экономики.</p> <p>3. Усиление диверсификации экономического сотрудничества с расширением списка высокотехнологичных проектов.</p>
3. Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды	<p>1. Низкий уровень развития малого и среднего бизнеса является одним из ключевых факторов развития конкуренции.</p> <p>2. Увеличение доли МСБ в структуре ВВП. Увеличение численности занятых, повышение уровня инновационной активности МСП вдоль ЭПШП.</p>	<p>1. Увеличение объемов финансирования из госбюджета и привлечение частного капитала.</p> <p>2. Необходимость кардинальных изменений институциональной среды малого предпринимательства, адекватных общемировым тенденциям и стратегии модернизации.</p> <p>3. Снижение налоговых ставок для предпринимателей.</p>
4. Загрязнение окружающей среды и экологический ущерб за счет совместной хозяйственной деятельности или размещения «грязных» производств на территории Казахстана.	<p>1. Ухудшение состояния окружающей среды с связи с переводом «грязных» производств из Китая в страны ЦА.</p> <p>2. Снижение экологической ситуации конкретных территорий.</p> <p>3. Ущерб здоровью населения.</p>	<p>1. Допуск грязных производств с учетом экологических требований с возможностью перенастроить на новые технологии и экологические требования.</p> <p>2. Унификация экологического законодательства со странами участниками ЭПШП и усиление ответственности за его нарушение</p> <p>3. Мониторинг и внедрение современных стандартов в сфере экологии и здоровья.</p>
5. Приток китайских мигрантов и экспансия иностранной рабочей силы в результате навязывания китайской стороной обязательств	<p>1. Дестабилизация национального рынка труда и демографической ситуации</p> <p>2. Угроза импорта террористических течений и радикальных учений</p> <p>3. Усиление конкуренции на рынке труда и рост безработицы среди отечественной рабочей силы.</p> <p>4. Угроза ассимиляции китаизации</p>	<p>1. Ужесточение национального миграционного законодательства;</p> <p>2. Усиление контроля в вопросах соблюдения условий трудовых договоров с иностранной рабочей силой и за их передвижениями.</p> <p>Снижение уровня квоты и обязательство в будущих соглашениях использовать</p>

<i>Факторы</i>	<i>Проявление /влияние на стратегию развития Казахстана</i>	<i>Возможные ответные меры по снижению негативных воздействий</i>
привлечения китайских специалистов для реализации совместных проектов	населения в Казахстане	казахстанских специалистов.
6. Инвестиционный, в том числе, предпринимательский климат	1. Увеличение или снижение объемов инвестиций в проекты ЭПШП 2. Изменение предпринимательского климата в регионах прохождения ШП	1. Направление ресурсов компании на развитие данных стратегических направлений деятельности 2. Разработка стратегий развития территорий областей с учетом возможности реализации проектов. 3. Реализация мер по стимулированию предпринимательской инициативы на местах
<i>Социально-культурные факторы</i>		
1. Темпы роста населения стран и регионов вдоль ЭПШП.	1. Снижение темпов роста населения. 2. Изменение структуры населения в регионах. 3. Снижение уровня квалификации персонала. 4. Отрицательное влияние на занятость населения.	Создание новых рабочих мест на вновь создаваемых производствах, в том числе совместных. Создание региональных центров роста согласно приоритетам; регионального развития Казахстана, что способствует формированию городских агломераций
2. Требования к качеству продукции и уровню сервиса	Снижение качества продукции и уровня обслуживания	Меры по повышению качества продукции и уровня сервиса
3. Обеспечение благосостояния общества, развитие производительных сил, система социального обеспечения, деловая среда, индикаторы качества жизни и здоровья населения	1. Снижение качества жизни; 2. Навязывание китайской культуры и ценности.	1. Социальная ответственность бизнеса не зависимо от формы и вида собственности (в т.ч. иностранной); 2. Социальные и гуманитарные связи, культурный и научный обмен, позволяющий препятствовать навязыванию ценностей.
4. Учет общественного мнения и настроения стран-участниц ЭПШП от китайской инициативы «Пояс и путь»	Изменение общественного мнения об ЭПШП в худшую сторону; Наращение общественного недовольства, рост конфликтности в обществе	Открытое обсуждение проектов и инициатив, учет общественного мнения при принятии решения, свободный доступ к информации и результатам исследований
5. Качество общественной среды (институты: общественные организации, ассоциации, союзы, некоммерческие организации и пр.)	Снижение качества саморегулируемых и регулируемых социально-культурных процессов	Принятие согласованных действий по улучшению качества общественной среды: нормативно-правовые, организационные, методические, консультационные, маркетинговые и др.

<i>Факторы</i>	<i>Проявление /влияние на стратегию развития Казахстана</i>	<i>Возможные ответные меры по снижению негативных воздействий</i>
<i>Технологические факторы</i>		
1. Инфраструктурное ограничение для перспективного роста	1. Снижение активности компаний и людей из-за ограниченности. 2. Удорожание товаров и услуг.	Повысить уровень развития, состояние и качество инфраструктуры в регионах Казахстана
2. Доступ к новейшим технологиям стран, расположенных вдоль ЭПШП	1. Появление новых технологий. 2. Ограничение доступа	1. Дополнительные вложения в «ноу-хау» и обновление мощностей 2. Импорт новых технологий и оборудования 3. Развитие совместных исследований и разработок
3. Уровень инноваций и технологического развития страны и регионов	Рост / снижение уровня потребностей населения	Наращивание объемов производства высокотехнологичной продукции, отвечающей требованиям рынка
3. Уровень цифровизации экономик стран, расположенных вдоль ЭПШП	Развитие цифровизации, усиление взаимодействия на виртуальном уровне может создать основу для импорта прогрессивных и регрессивных идей, технологий кризисов.	Программа внедрения цифровых технологий во все сферы жизни и компаний; Усиление правового регулирования и контроля в электронной сети: видов деятельности инициатив и т.д.
4. Экология - утилизация и повторное использование ресурсов, уровень вредных выбросов, техногенные риски, шумовая нагрузка и т.д.	Негативные экологические последствия в регионах размещения производств, истощение ресурсной базы, негативное влияние на здоровье населения	Унификация правового режима в странах участницах в вопросах экологии, приоритетное использование безотходных производств и технологий
<i>Источник: составлено по результатам исследования авторов</i>		

Рассмотренные факторы внешней среды, оказывающие наибольшее влияние на деятельность регионов и страны, определили следующие перспективы и проблемы для Казахстана.

К перспективам необходимо отнести увеличение спроса на основную продукцию компании по причинам, изложенным выше, возможность выхода на другие отрасли экономики, расширение экспортных возможностей за счет сертификации к требованиям законодательства стран Таможенного союза.

Ключевой вывод проведенного анализа заключается в том, что нужно стремиться к максимальному обеспечению национальных интересов Казахстана при реализации проектов ЭПШП и обеспечить прозрачность реализуемых мер, что позволит снять социальную напряженность в обществе и будет способствовать адекватному восприятию выгод и преимуществ реализуемых проектов.

**Работа выполнена в рамках научного проекта, финансируемого Министерством образования и науки Республики Казахстан на 2018-2020 гг., проект №AP05131498.*

Список литературы:

1. Раимбеков Ж. С., Сыздыкбаева Б. У., Азатбек Т. А. Теоретический анализ полюсов роста экономики регионов Казахстана, проходящих через Экономический пояс Шелкового пути // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 342-351.
2. Aoyama R. "One Belt, One Road": China's New Global Strategy // Journal of Contemporary East Asia Studies. 2016. V. 5. №2. P. 3-22. <https://doi.org/10.1080/24761028.2016.11869094>
3. Shen H. Building a Digital Silk Road? Situating the Internet in China's Belt and Road Initiative // International Journal of Communication. 2018. V. 12. P. 19.
4. Петровский В. Е., Ларин А. Г., Сафронова Е., Воскресенский А. Д., Сыроежкин К. Л. Новый Шелковый путь и его значение для России. ДеЛи плюс. 2016. 234 с.
5. Сафронова Е. И. Китай в мировой и региональной политике // История и современность. Выпуск XXII: ежегодное издание. М.: ИДВ РАН. 2017. 400 с.
6. Ghiasy R. The silk road economic belt. Friedrich-Ebert-Stiftung Shanghai, 2017.
7. Экономический коридор Шелкового пути и Казахстан: состояние и перспективы. Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете. 2015. 132 с.
8. Li Y., Qi Y., Liu X. Evolution Analysis of the Coupling Between Resource-environment and Population-economy in Six Western Provinces Along the "Silk Road Economic Belt" // DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science. 2017. №icssm. DOI: 10.12783/dtssehs/icssm2017/10399
9. Высоцкий В. Н., Якобсон А. Я. О зарубежных концепциях поляризованного развития // Изв. СО АН СССР. Сер. общ. наук. 1976. №6. Вып. 2. С. 100-106
10. Госкомитет по делам развития и реформ, министерство иностранных дел и министерство коммерции. Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века // Россия и АТР. 2015. №3 (89).
11. Li Y., Schmerer H. J. Trade and the New Silk Road: opportunities, challenges, and solutions // Journal of Chinese Economic and Business Studies. 2017. V. 15, №3. P. 205-213. <https://doi.org/10.1080/14765284.2017.1347473>
12. Макаров Е. И., Гамов А. Н. Исследование и классификация факторов обеспечения устойчивого функционирования транспортно-логистического кластерного образования // Экономика и предпринимательство. 2013. №12. Ч. 3. С. 523-526.
13. Raimbekov Zh., Syzdykbayeva B., Rakhmetulina Zh., Zhenskhan D. Impact evaluation of factors on the development efficiency of the economies of the Silk Road countries, passing through the international corridors of Kazakhstan // VII International symposium of Transport problems 2018. Katowice, Poland: Silesian University of Technology. 2018. P. 927-944.

References:

1. Raimbekov, Zh., Syzdykbayeva, B., & Azatbek, T. (2018). Theoretical analysis of economic growth poles of the regions of Kazakhstan, passing through the Silk Road Economic Belt. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 342-351. (in Russian)
2. Rumi Aoyama (2016) "One Belt, One Road": China's New Global Strategy. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 5(2), 3-22, DOI: 10.1080/24761028.2016.11869094
- 3 Shen, H. (2018). Building a Digital Silk Road? Situating the Internet in China's Belt and Road Initiative. *International Journal of Communication*, 12, 19.
4. Petrovskii, V. E., Larin, A. G., Safronova, E., Voskresenskii, A. D., & Syroezhkin, K. L.

- (2016). Novyi Shelkovyi put' i ego znachenie dlya Rossii DeLi plyus. 234. (in Russian)
5. Kitaj v mirovoj i regional'noj politike. Istoriya i sovremennost'. (2017). Vypusk XXII: ezhegodnoe izdanie. sost., otv. red. E. I. Safronova. Moscow. IDV RAN. 400. (in Russian)
6. Ghiasy, R. (2017). The silk road economic belt. Friedrich-Ebert-Stiftung Shanghai.
7. Ekonomicheskii koridor Shelkovogo puti i Kazakhstan: sostoyanie i perspektivy. (2015). In *Almaty: Issledovatel'skii institut mezhdunarodnogo i regional'nogo sotrudnichestva pri Kazakhstansko-Nemetskom universitete*, 132. (in Russian)
8. Li, Y. J., Qi, Y. A., & Liu, X. K. (2017). Evolution Analysis of the Coupling Between Resource-environment and Population-economy in Six Western Provinces Along the “Silk Road Economic Belt”. *DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science*, (icssm). doi:10.12783/dtssehs/icssm2017/10399
9. Vysotskii, V. N., & Yakobson, A. Ya. (1976). O zarubezhnykh kontseptsiyakh polyarizovannogo razvitiya. *Izv. SO AN SSSR. Ser. obshch. Nauk*, 6(2). 100-106. (in Russian)
10. Goskomitet po delam razvitiya i reform, ministerstvo inostrannykh del i ministerstvo kommertsii. (2015). In *Prekrasnye perspektivy i prakticheskie deistviya po sovmestnomu sozdaniyu ekonomicheskogo poyasa Shelkovogo puti i morskogo Shelkovogo puti XXI veka. Rossiya i ATR*, 3 (89).
11. Yuan Li, Markus Taube. (2018) The implications of the ‘Belt and Road Initiative’ on globalization and inclusive growth for the Eurasian continent. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 16(3), 233-240. <https://doi.org/10.1080/14765284.2017.1347473>
12. Makarov, E. I., & Gamov, A. N. (2013). Study and classification of factors ensure the sustainability of the transport and logistics cluster formation. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, (12). 523-526:
13. Raimbekov, Zh., Syzdykbayeva, B., Rakhmetulina, Zh., & Zhenskhan, D. (2018). Impact evaluation of factors on the development efficiency of the economies of the Silk Road countries, passing through the international corridors of Kazakhstan. In *VII International symposium of Transport problems 2018. Katowice, Poland: Silesian University of Technology*, 927-944. (in Russian)

Работа поступила
в редакцию 16.06.2019 г.

Принята к публикации
20.06.2019 г.

Ссылка для цитирования:

Раимбеков Ж. С., Сыздыкбаева Б. У., Азатбек Т. А. Садыков Б. Э. Факторы воздействия китайской инициативы экономического пояса шелкового пути на экономику Казахстана // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 190-202. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/25>

Cite as (APA):

Raimbekov, Zh., Syzdykbayeva, B., Azatbek, T., & Sadykov, B. (2019). Influential Factors of the Chinese Initiative of the Silk Road Economic Belt on the Economy of Kazakhstan. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 190-202. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/25> (in Russian).